

Αλληλεπίδραση κτηνοτροφίας και διαχείρισης δασών

www.af4eu.eu

Πρόβατα και γίδια διαμορφώνουν το δασικό χώρο, διατηρώντας τη δασική βιομάζα χαμηλή, μειώνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Στένωμα Δήμου Καρπενησίου (φωτ. Β. Λάππα)

Η παρατηρούμενη μείωση της εκτατικής βόσκησης στη γεωγραφική περιοχή της Ευρυτανίας, έχει επιτρέψει την επέκταση των δασών και την κάλυψη των παλαιότερων ανοικτών δασών και δασολίβαδων με πυκνή θαμνώδη και ποώδη βλάστηση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επέκταση της ξηροθερμικής περιόδου των θερινών μηνών, ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Με αυτά τα δεδομένα η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, με την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία ως αγροδοασοπονικές παραγωγικές δραστηριότητες, που είναι επιδιωκόμενος στόχος για την εγκατάσταση μόνιμου πληθυσμού και τη δημιουργία εισοδήματος στα ορεινά εδάφη, είναι υπό αμφισβήτηση.

Η τακτική βόσκηση για τον έλεγχο της φυσικής βλάστησης σε στρατηγικές περιοχές που συνδέονται με την πρόληψη πυρκαγιών (περιοχές διασύνδεσης δάσους και κατοικημένων περιοχών, ζώνες πυρασφάλειας, κ.λπ.) συνιστά μια βιώσιμη αγροδοασική πρακτική, στην οποία τα κτηνοτροφικά ζώα (μικρά μηρυκαστικά) αξιοποιούνται ως εργαλείο ελαχιστοποίησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, ελέγχοντας την ανάπτυξη της βλάστησης. Έτσι παράλληλα με την παραγωγική λειτουργία, επιτυγχάνεται και η εκπλήρωση μιας οικολογικής λειτουργίας για τις δασικές εκτάσεις και τα δάση που, είτε περιβάλλουν τους ανοιχτούς βοσκοτόπους, είτε αποτελούν και τα ίδια βοσκότοπο, όπως χαρακτηριστικά τα δασολίβαδα που διατηρούν αυτοφυή δασικά είδη (φυλλοβόλες και αείφυλλες δρύες, άρκευθους, κ.α.) αλλά και άγρια καρποφόρα είδη (αγριαχλαδιές, αγριομηλιές, κράταιγους, τσάπουρνα κ.α). Οι περιοχές αυτές διατηρούν μεγάλη βιοποικιλότητα σε άγρια πανίδα και χλωρίδα και αποτελούν περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας (<http://www.high-nature-value-farming.eu/>).

Επιπλέον, η εκμετάλλευση των ζώων αποτελεί βασικό στοιχείο για την επανεκτίμηση και την πολυλειτουργική διαχείριση των δασών με πολύ μικρή εκμετάλλευση ξυλείας. Υπό αυτή την έννοια, συμβάλλει επίσης στην αναγνώριση του έργου του βοσκού και της παρουσίας του στα δάση, ως φύλακα και εθελοντή πυρασφάλειας, καθώς στα υψόμετρα αυτά παρατηρείται έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που συχνά γίνεται η αιτία εκδήλωσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Βασιλική Λάππα, Αναστασία
Παντέρα, Ανδρέας
Παπαδόπουλος

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
36100, Καρπενήσι

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.